

Prozesseffizienz schafft Kundenzufriedenheit

Die Digitalisierung von Unternehmensdaten und Geschäftsprozessen hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Um Kundenbedürfnisse effizient zu befriedigen, ist es von Vorteil, auf digitalisierte Prozesse zu setzen, da diese viel leichter optimiert und (teil-)automatisiert werden können und damit viel weniger fehleranfällig sind.

VON EVANGELOS XEVELONAKIS

Das Center für Data Science & Technology der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich hat untersucht, inwiefern die Digitalisierung von Prozessen in Schweizer Unternehmungen bereits fortgeschritten ist und wo die grössten Herausforderungen für die Digitalisierung bestehen. Damit können Handlungsempfehlungen entwickelt werden, um Herausforderungen erfolgreich zu überwinden und die Optimierung und Automatisierung von Prozessen weiter voranzutreiben. Auf dieser Grundlage kann die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz für Kunden und potenzielle Arbeitnehmer sichergestellt werden. Dieser Beitrag basiert auf den Ergebnissen einer Online-Befragung bei 144 Schweizer Unternehmen. Untersucht wurde der Stand der Automatisierung und Optimierung von Prozessen in Schweizer Unternehmen.

Modellierung von Prozessen

Die Ergebnisse zeigen, dass bereits 60% der Unternehmen Daten nutzen, um ihre Ist-Prozesse zu analysieren. Deutlich wird zudem, dass immer noch 8% der Unternehmen gar keine Prozesse analysieren.

Zur Prozessmodellierung werden in den meisten Fällen einfache Tools genutzt (75%), wobei knapp ein Viertel der Unternehmen (zusätzlich) fortgeschrittene Tools einsetzt. Hier ist der Anteil der grossen Unternehmen, welche fortgeschrittene Tools

Abb. 1: Herausforderungen bei der Analyse und Modellierung von Prozessen bei KMU und grossen Unternehmen.

nutzen, um einiges grösser (43%) als der Anteil der KMU (12%).

Herausforderungen und Widerstände

Aus der Befragung der Unternehmen wird klar ersichtlich, dass die Unternehmen die grössten Herausforderungen für die Analyse und Modellierung von Prozessen bei Ressourcen (66%), Kapazität (41%) und Komplexität (40%) sehen. Am wenigsten werden Widerstände von Mitarbeitenden (20%) und Führung (11%) genannt, was darauf hindeutet, dass die Mitarbeitenden grundsätzlich offen für Neues sind und mit der Hilfe von Weiterbildung und zusätzlichen Ressourcen viel erreicht werden kann.

Abbildung 1 zeigt die aggregierten Ergebnisse. Zwischen KMU und grossen Unternehmungen sind

die Unterschiede relativ klein, wobei KMU neben Ressourcen und Kapazität am dritthäufigsten die Priorisierung (35%) als Herausforderung nennen und grosse Unternehmungen neben Ressourcen und Komplexität am dritthäufigsten die Datenqualität (47%) als Hindernis sehen.

Um Widerstände abzubauen, versuchen die meisten Unternehmen, Mitarbeitende in die Prozesse einzubeziehen (86%), wobei 48% Schulungen als geeignetes Mittel sehen. 14% aller Unternehmen sehen keine Widerstände.

Der Zusammenhang von Prozesseffizienz und Kundenzufriedenheit

Die Effizienz wird laut den Ergebnissen unserer Studie in den meisten Unternehmen über die Kundenzufriedenheit (66%) und den Zeitaufwand (53%) gemessen. 15% der Unternehmen geben an, gar keine Effizienz zu messen. Hier besteht also in einigen Unternehmungen noch Handlungsbedarf.

Zusätzlich suggerieren die Ergebnisse, dass Unternehmen sich bewusst sind, dass sie ihre Effizienz erhöhen können, wenn sie ihre Prozesse optimieren, da die Unternehmen den Zusammenhang zwischen der Anpassung ihrer Prozesse und einer möglichen Effizienzsteigerung im Schnitt mit 76% beziffern. Dieser Zusammenhang wird von grossen Unternehmen (86%) als signifikant grösser eingeschätzt als von KMU (71%).

Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad

Gemäss dieser Studie sind im Schnitt 56% der Prozesse in Unternehmen digitalisiert (nur minimale Unterschiede zwischen KMU und grossen Unternehmen vorhanden), wobei der Digitalisierungsgrad je nach Unternehmensbereich stark variiert, wie in Abbildung 2 ersichtlich ist.

Der Automatisierungsgrad der Prozesse wird im Schnitt mit 45,6% angegeben, wobei der Unterschied zwischen KMU und grossen Unternehmen hier nur minimal ist. Wie beim Digitalisierungsgrad gibt es je nach Unternehmensbereich grosse Unterschiede im Vorhandensein automatisierter Prozesse.

Was hier positiv auffällt, ist die Tatsache, dass über 80% aller Unternehmen innerhalb eines Jahres Prozessdigitalisierungsprojekte geplant haben, über 40% sogar in den nächsten Monaten. Dies zeigt, dass es den Unternehmen bewusst ist, dass die Digitalisierung aller Prozesse hohe Priorität hat.

Wie in Abbildung 3 ersichtlich ist, geben fast 80% der Unternehmungen an, in den nächsten Monaten ein Digitalisierungsprojekt zu planen, wobei 41% dies in den nächsten 1-3 Monaten realisieren möch-

Abb. 2: Digitalisierungsgrad nach Unternehmensbereichen in KMU und grossen Unternehmen.

Abb. 3: Prozessdigitalisierungsprojekte in den nächsten Monaten in KMU und grossen Unternehmen.

ten. Bei den KMU geben knapp 70% an, im nächsten Jahr ein Prozessdigitalisierungsprojekt zu planen, wobei 31% dies in den nächsten 1 bis 3 Monaten vorhat.

Process Mining und Robotic Process Automation

52% aller Unternehmen geben an, dass ihnen Process Mining bekannt ist, wobei dieser Anteil bei den grossen Unternehmen 74% und bei den KMU 39% beträgt. Trotzdem geben lediglich 16% der Unternehmen an, Process Mining schon heute zu nutzen (7% der KMU und 32% der grossen Unternehmen), wobei ca. 10% die Nutzung in Zukunft planen (3%

Abb. 4: Bekannte Tools in KMU und grossen Unternehmen.

der KMU und 21% der grossen Unternehmen). Dies weist darauf hin, dass vor allem bei den KMU ein Grossteil der Unternehmen sich noch nicht mit dem Thema Process Mining befassen möchte.

Ähnlich sieht es bei Robotic Process Automation (RPA) aus. Lediglich 39% der Unternehmen geben an, dass sie RPA kennen, wobei dieser Anteil bei den KMU 27% und bei den grossen Unternehmen 58% beträgt. RPA scheint also bei Unternehmen weniger bekannt zu sein als Process Mining, was nicht so überraschend ist, da RPA noch mehr Prozessanforderungen als Process Mining hat.

Nur 15,5% der Betriebe geben an, RPA zu nutzen, wobei weitere 3% angeben, eine andere Form der Automatisierung zu verwenden. 8,5% der Unternehmen geben an, dass die Nutzung von RPA geplant ist. Der Anteil der Unternehmen, welche RPA und Process Mining nutzen, ist daher fast identisch. Das ist eher überraschend, da Process Mining bei den Unternehmen bekannter ist (52% vs. 39%). Es scheint, als würden die Unternehmen das Potenzial von RPA höher einschätzen. Dies ist vermutlich vor allem getrieben von grossen Unternehmen, von denen 37% angeben, RPA zu nutzen. Der Anteil der KMU, der RPA nutzt, ist mit 3% nämlich sehr klein. Hier zeigt sich, dass der Anteil der Process-Mining-Nutzer (7%) bei KMU grösser ist als der Anteil der RPA-Nutzer (3%), während bei den grossen Unternehmen RPA momentan noch verbreiteter ist (37%) als Process Mining (32%). Zusätzlich gibt ein Viertel der Unternehmen an, fortgeschrittene Tools aus den Bereichen ML und AI für die Analyse zu nutzen, wobei dieser Anteil bei den grossen Unternehmen 37% und bei den KMU 17% beträgt.

Autor
 Prof. Dr. Evangelos Xevelonakis ist Leiter Center for Data Science & Technology und Studiengangsleiter an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.

Schliesslich wurden die Unternehmen nach bekannten Tools gefragt (Abbildung 4). Die am häufigsten genannten Tools sind Celonis (25%), Signavio (29%), und UiPath (21%). Bei den grossen Unternehmen sind die meisten dieser Tools bekannter als bei den KMU.

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die Studie zeigt, dass der Digitalisierungsgrad, und damit zusammenhängend der Automatisierungsgrad von Prozessen, im Schnitt immer noch sehr tief ist. Daher ist es von höchster Priorität, die Digitalisierung in Schweizer Unternehmen voranzutreiben und die Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von neuen Technologien zu schaffen. Dies ist den meisten Schweizer Unternehmen aktuell bewusst, da in den nächsten 12 Monaten 80% der Unternehmen Prozessdigitalisierungsprojekte geplant haben, gut die Hälfte davon bereits in den nächsten Monaten.

Zusammengefasst können folgende Handlungsempfehlungen abgegeben werden.

- Die Digitalisierung soll nicht als Selbstzweck, sondern als Voraussetzung der Effizienzsteigerung und Verbesserung der Kundenorientierung betrachtet werden.
- Die zu optimierenden Prozesse sollen im Rahmen einer Ist-Analyse identifiziert werden.
- Kennzahlen zur Messung der Effizienz und Kundenorientierung sollen definiert werden.
- Die Priorisierung nach Customer Experience soll sicherstellen, dass nicht nur die Prozesskosten im Vordergrund stehen, sondern dass durch ein verbessertes Kundenerlebnis die Kundenloyalität gestärkt und entsprechend der Umsatz gesteigert werden kann. Effektivität soll also vor Effizienz kommen.
- Die Daten der Unternehmung sollen systematisch gesammelt und deren Qualität verbessert werden, damit der Einsatz von modernen Process-Mining- und RPA-Tools möglich wird.
- Die Mitarbeitenden sollen rasch einbezogen, entsprechend sensibilisiert und befähigt werden.

Aus der Studie geht klar hervor, dass viel Potenzial bei den Schweizer Unternehmungen ungenutzt bleibt. In den meisten Fälle hilft es, wenn mit kleinen Schritten Quick Wins erzielt werden. Dies kann das Management und die Mitarbeitenden zu weiteren, grösseren Schritten motivieren.